

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.831-006.11-053.88:616.89

Джурабекова Азиза Тохировна
Хаминов Сухроб Суннатиллаевич
Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105193>

АННОТАЦИЯ

Центральное головокружение остается одной из наиболее частых и клинически значимых неврологических симптомов у пациентов с ишемическим инсультом, встречаясь в 10-25% случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Патофизиологический механизм головокружения связан с поражением структур центральной нервной системы, ответственных за интеграцию вестибулярной информации и поддержание равновесия, что существенно влияет на течение, прогноз и исход заболевания.

Ключевые слова: центральное головокружение, ишемический инсульт, вестибулярная система, магнитно-резонансная томография, клиническая характеристика, инструментальная диагностика, церебральное кровообращение, неврологическая симптоматика

Джурабекова Азиза Тохировна
Хаминов Сухроб Суннатиллаевич
Самарканд давлат тиббиёт университети

ИШЕМИК ИНСУЛЬТГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРДА МАРКАЗИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-ИНСТРУМЕНТАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Марказий бош айланиши ишемик инсульта чалинган беморларда энг кўп учрайдиган ва клиник жиҳатдан аҳамиятли неврологик белгилардан бири бўлиб, мия қон айланишининг ўткир бузилиши ҳолатларининг 10-25 фоизда кузатилади. Бош айланишининг патофизиологик механизми вестибуляр маълумотлар интеграцияси ва мувозанатни сақлашга масъул бўлган марказий асаб тизими тузилмаларининг зарарланиши билан боғлиқ бўлиб, бу касалликнинг кечиши, прогнози ва оқибатига сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: марказий бош айланиши, ишемик инсульт, вестибуляр тизим, магнит-резонанс томография, клиник хусусиятлар, инструментал диагностика, себрал қон айланиши, неврологик симптоматика

Djurabekova Aziza Tokhirovna
Khaminov Sukhrob Sunnatillaevich
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF CENTRAL DIZZINESS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC INSULT

ANNOTATION

Central dizziness remains one of the most frequent and clinically significant neurological symptoms in patients with ischemic stroke, occurring in 10-25% of cases of acute cerebral circulation disorders. The pathophysiological mechanism of dizziness is associated with the damage to the structures of the central nervous system responsible for integrating vestibular information and maintaining balance, which significantly affects the course, prognosis, and outcome of the disease.

Keywords: central dizziness, ischemic stroke, vestibular system, magnetic resonance imaging, clinical characteristics, instrumental diagnostics, cerebral circulation, neurological symptoms

Актуальность - изучения клинико-инструментальных характеристик центрального головокружения при ишемическом инсульте обусловлена несколькими факторами. Во-первых, центральное головокружение часто маскирует основное неврологическое поражение и может служить ранним предвестником развивающегося инсульта. Во-вторых, адекватная диагностика и дифференцировка центрального головокружения от периферических форм критически важны для определения тактики лечения и реабилитации. В-третьих, применение современных

инструментальных методов визуализации позволяет выявить структурные и функциональные изменения головного мозга, уточнить локализацию ишемического очага и определить степень тяжести поражения.

Вестибулярная система состоит из периферических вестибулярных органов, центральных путей проведения и корковых представительств. Поражение центральных структур при ишемическом инсульте может затрагивать различные отделы вестибулярной системы: вестибулярные ядра в продолговатом

мозге, вестибулоцереbellум, таламус, кору большого мозга и проводящие пути. Каждая локализация ишемического очага имеет характерную клиническую картину, определяемую спецификой поражённых структур и их функциональной роли.

Цель исследования состояла в изучении клинических и инструментальных характеристик центрального головокружения у пациентов с ишемическим инсультом, установлении корреляций между клинической симптоматикой и данными современных методов нейровизуализации, а также разработке диагностических критериев для дифференцировки центральных форм головокружения от периферических поражений вестибулярной системы.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения нейрореанимации Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, а также в отделении нейрореанимации и отделения неврологии многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (МК СамГМУ). В исследование были включены 58 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет, находившихся на стационарном лечении в отделениях нейрореанимации и неврологии с клиническими проявлениями головокружения. Средний возраст обследованных пациентов составил $52,1 \pm 11,4$ года. По полу пациенты распределились следующим образом: мужчины 33 пациента (56,9%), женщины 25 пациентов (43,1%). В соответствии с клинической картиной заболевания и данными нейровизуализации пациенты были распределены на две основные группы. I группа составила 34 пациента (58,6%) с головокружением центрального генеза, связанным с ишемическим инсультом в вертебробазиллярном бассейне. При этом согласно классификации МКБ-10, у пациентов данной группы были диагностированы, I63.3 инфаркт мозга вследствие тромбоза задней мозговой артерии, составили 12 пациентов (20,7%); I63.5 инфаркт мозга вследствие окклюзии мозговых артерий, составили 14 пациентов (24,1%); I63.8, другой уточнённый инфаркт мозга, составили 8 пациентов (13,8%). II группа, составили 24 пациента (41,4%) с головокружением иной этиологии. Так у пациентов данной группы диагностированы следующие нозологические формы по МКБ-10: H81.1, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение составили 9 пациентов (15,5%); H81.2, с вестибулярным нейронитом, составили 7 пациентов (12,1%); H81.4, головокружение центрального происхождения, составили 8 пациентов (13,8%). Для сравнительного анализа была сформирована контрольная группа, включавшая 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. Средний возраст лиц контрольной группы составил $49,6 \pm 10,8$ года, из них мужчины, составили 11 человек (55%), женщины, соответственно 9 человек (45%). Лица контрольной группы не имели клинических признаков заболеваний нервной системы и жалоб на головокружение.

Клинико-неврологическое обследование, у обследованных пациентов проводилось с оценкой жалоб пациентов, характера и длительности головокружения, неврологического статуса, включая выявление признаков поражения черепных нервов, нистагма, координационных нарушений, атаксии, нарушений походки и двигательных расстройств. Нейровизуализационные методы исследования.

С целью подтверждения диагноза инсульта, уточнения локализации и объёма ишемического поражения всем пациентам проводилась нейровизуализационное исследование: магнитно-резонансная томография (МРТ) или мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга. Исследования выполнялись в рентгенорадиологических отделениях медицинских учреждений, в которые госпитализировались пациенты. Оценка выраженности головокружения и неврологического дефицита. Для стандартной оценки клинических проявлений использовались стандартизированные шкалы: Dizziness Handicap Inventory (DHI), оценка влияния головокружения на функциональное состояние пациента; Berg Balance Scale (BBS), шкала оценки нарушения

равновесия; NIH Stroke Scale (NIHSS), необходимо для оценки тяжести неврологического дефицита при инсульте; Modified Rankin Scale (mRS), шкала важна для оценки степени функциональной независимости пациентов. Аппаратные методы исследования. Для объективной оценки состояния вестибулярной системы применялись современные методы инструментальной диагностики: видео-нистагмография (VNG), компьютерная стабилметрия; вестибулярные функциональные тесты. Статистическая обработка данных. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием стандартных методов медицинской статистики с применением пакета программ SPSS Statistics. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для оценки достоверности различий между группами использовались t-критерий Стьюдента и χ^2 -критерий Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результат исследования. На первом этапе исследования проведён анализ клинико-неврологических проявлений у обследованных пациентов с головокружением. Оценивались жалобы пациентов, данные неврологического статуса, наличие двигательных, чувствительных и координационных нарушений, а также признаки поражения черепных нервов. Основной жалобой пациентов обеих групп являлось головокружение различной интенсивности, которое отмечалось у 58 (100%) обследованных пациентов. При этом характер и выраженность головокружения существенно различались в зависимости от этиологии заболевания. Так у пациентов I группы, с головокружением центрального генеза при ишемическом инсульте, процесс головокружения носил преимущественно постоянный системный характер, сопровождавшийся с выраженными нарушениями равновесия и координацией движения. Тогда как у пациентов II группы, с головокружением другой этиологии, признаки синдрома головокружения чаще носили эпизодический характер, нередко провоцировались за счет изменения в положение головы и тела. При анализе неврологического статуса установлено, что у пациентов I группы значительно чаще выявлялись признаки поражения центральной нервной системы. При этом, симптом нистагма наблюдался у 21 пациента (61,7%) I группы, и во II группе данный симптом выявлялся у 7 пациентов (29,2%). Характерный признак статико-локомоторной атаксии выявлен у 24 пациентов (70,5%) I группы и только лишь у 6 пациентов (25,0%) II группы. При проведении контроля качества пальце-носовой пробы, как особенности нарушения координации движений, отмечено что у 22 пациентов (64,7%) I группы имело место нарушение данного симптома, тогда как во II группе подобные изменения выявлялись у 5 пациентов (20,8%). Нарушение походки и устойчивости при ходьбе, зарегистрированы у 20 пациентов (58,8%) с инсультом и в 4 случаях пациентов (16,7%) во II группе. Уровень поражения черепных нервов закономерно, наблюдались преимущественно у пациентов с инсультом и были выявлены у 18 пациентов (52,9%) I группы, в то же время во II группе данный симптом встречался значительно реже, только у 3 пациентов (12,5%). Такая же тенденция наблюдалась при изучении двигательных нарушений, так гемипарез различной степени выраженности, выявлен в случаях у 16 пациентов (47,0%) I группы, признаки двигательных нарушений отсутствовали у пациентов II группы. Изучив клинико-неврологические изменения, по анализу распределения пациентов по полу установлено, что у мужчин симптомы центрального головокружения встречались несколько чаще (59,4%), чем у женщин (40,6%), и наиболее высокая частота клинических проявлений заболевания наблюдалась у пациентов старше 50 лет. При сравнении результатов обследования пациентов с данными контрольной группы здоровых лиц статистически значимые нарушения координации движений, устойчивости и равновесия выявлены только у пациентов основной группы ($p < 0,05$). Проведённый анализ показателей корреляции, отмечено наличие достоверной связи между выраженностью головокружения и наличием координационных нарушений ($r = 0,62$; $p < 0,05$), тогда как, между тяжестью

неврологического дефицита и нарушениями равновесия ($r=0,58$; $p<0,05$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что клиничко-неврологические проявления головокружения у пациентов с инсультом характеризуются более выраженными координационными и неврологическими нарушениями по сравнению с пациентами с головокружением другой этиологии.

Оценка состояния вестибулярной системы с использованием аппаратных методов диагностики, включала видеонистагмографию (VNG) и компьютерную стабилometriю. Данные методы позволяли определить функциональное состояние центральных и периферических отделов вестибулярного анализатора, а также количественно оценить выраженность нарушений равновесия и постуральной устойчивости. Результат показал, по данным видеонистагмографии (VNG) патологические изменения вестибулярной функции были выявлены у 27 пациентов I группы (79,4%), тогда как у пациентов II группы данные нарушения отмечались значительно реже, только у 9 пациентов (37,5%) ($p<0,001$). Наиболее часто у пациентов I группы регистрировались признаки спонтанного нистагма у 19 пациентов (55,9%), центрального позиционного нистагма в 16 случаях пациентов (47,1%) и нарушение саккадических движений глаз, у 14 пациентов (41,2%). В случаях пациентов II группы аналогичные изменения выявлялись значительно реже, так спонтанный нистагм у пяти пациентов (20,8%), позиционный нистагм, у четверых пациентов (16,7%) и нарушения саккад, только в 3 случаях (12,5%). Сравнение результатов VNG с данными клиничко-неврологического обследования показало, что наличие центрального позиционного нистагма достоверно ассоциировалось с поражением ствола головного мозга и мозжечка ($p<0,01$). Корреляционный анализ, при этом обнаружил положительную корреляцию средней силы между выраженностью головокружения по шкале DHI и наличием патологических показателей VNG ($r = 0,59$; $p<0,01$). Установлена корреляционная взаимосвязь между наличием нистагма по VNG и клиническим нистагмом, выявленным при неврологическом осмотре ($r = 0,63$; $p<0,001$). При анализе результатов компьютерной стабилometriи нарушения постурального контроля были выявлены у 25 пациентов I группы (73,5%), тогда как у пациентов II группы данные изменения регистрировались у 8 пациентов (33,3%) ($p<0,001$). Наиболее характерными стабилметрическими

изменениями у пациентов I группы являлись следующие признаки, увеличение площади колебаний центра давления в случаях 22 пациентов (64,7%), увеличение скорости постуральных колебаний у 20 пациентов (58,8%) и снижение индекса устойчивости, отмечено у 23 пациентов (67,6%). В то же время у пациентов II группы данные нарушения выявлялись редко, так увеличение площади колебаний у 7 пациентов (29,2%), увеличение скорости колебаний у 6 пациентов (25,0%) и снижение индекса устойчивости у 6 пациентов (25,0%). Сопоставление стабилметрических показателей с клиническими симптомами показало достоверную связь между увеличением площади постуральных колебаний и наличием статико-локомоторной атаксии ($r = 0,68$; $p<0,001$). Обратная корреляционная связь между показателями BBS и стабилметрическими параметрами устойчивости ($r = -0,71$; $p<0,001$), что подтверждает ухудшение постурального контроля при нарастании нарушений равновесия. При сравнении с контрольной группой здоровых лиц патологические изменения по данным VNG и стабилometriи не выявлены ни у одного обследованного, что подтверждает диагностическую значимость данных методов при оценке вестибулярной дисфункции. Результат изменений по возрасту показал, что наиболее выраженные стабилметрические нарушения наблюдались у пациентов старше 50 лет, составляя 21 случай (61,8%), тогда как у пациентов младшей возрастной группы данные изменения отмечались у 13 пациентов (38,2%). При распределении нарушений по гендерным стереотипам, выявил выраженные аппаратные признаки вестибулярной дисфункции несколько чаще регистрировались у мужчин, в 19 случаях пациентов (55,9%), чем у женщин, в 15 случаях пациентов (44,1%), достоверных гендерных различий выявлено не было ($p>0,05$). Таким образом, результаты аппаратной диагностики показали, что у пациентов с головокружением центрального генеза при ишемическом инсульте значительно чаще выявляются патологические изменения по данным видеонистагмографии и компьютерной стабилometriи, отражающие нарушение центральных механизмов регуляции равновесия. Установленные корреляционные связи между аппаратными показателями, клиничко-неврологическими симптомами и результатами шкал подтверждают высокую информативность данных методов в объективной диагностике центрального головокружения.

Таблица 1

Результаты аппаратной диагностики вестибулярной функции (VNG и стабилometriя) у обследованных пациентов

Показатель	I группа — центральное головокружение при инсульте (n=34)	II группа — головокружение иной этиологии (n=24)	Контрольная группа (n=20)	p (I-II)	p (I-контроль)	r
Патологические изменения по VNG, n (%)	27 (79,4%)	9 (37,5%)	0	<0,001	<0,001	0,59
Спонтанный нистагм, n (%)	19 (55,9%)	5 (20,8%)	0	<0,01	<0,001	0,63
Центральный позиционный нистагм, n (%)	16 (47,1%)	4 (16,7%)	0	<0,01	<0,001	0,57

Нарушение саккадических движений, n (%)	14 (41,2%)	3 (12,5%)	0	<0,05	<0,001	0,52
Нарушение плавного слежения, n (%)	13 (38,2%)	4 (16,7%)	0	<0,05	<0,001	0,48
Патологические стабилотметрические показатели, n (%)	25 (73,5%)	8 (33,3%)	0	<0,001	<0,001	0,68
Увеличение площади колебаний центра давления, n (%)	22 (64,7%)	7 (29,2%)	0	<0,01	<0,001	0,66
Увеличение скорости постуральных колебаний, n (%)	20 (58,8%)	6 (25,0%)	0	<0,01	<0,001	0,64
Снижение индекса устойчивости, n (%)	23 (67,6%)	6 (25,0%)	0	<0,01	<0,001	0,69
Нистагм по VNG + высокий DHI, n (%)	18 (52,9%)	5 (20,8%)	0	<0,01	<0,001	0,61
Стабилотметрические нарушения + атаксия, n (%)	21 (61,8%)	4 (16,7%)	0	<0,01	<0,001	0,68
Стабилотметрические нарушения + низкий BBS, n (%)	22 (64,7%)	5 (20,8%)	0	<0,001	<0,001	0,71
VNG изменения + поражение ствола мозга (по МРТ), n (%)	17 (50,0%)	3 (12,5%)	0	<0,01	<0,001	0,62
Стабилотметрия + поражение мозжечка (по МРТ), n (%)	19 (55,9%)	4 (16,7%)	0	<0,01	<0,001	0,65

Примечание: p — уровень статистической значимости различий между группами. r — коэффициент корреляции между аппаратными показателями и клинико-неврологическими симптомами.

Выводы

- Клинико-неврологическое обследование показало, что у пациентов с головокружением центрального генеза на фоне ишемического инсульта достоверно чаще выявляются системное головокружение, статико-локомоторная атаксия, нистагм, нарушения координационных проб, признаки поражения черепных нервов, а также двигательные и чувствительные расстройства, по сравнению с пациентами с головокружением иной этиологии и лицами контрольной группы ($p < 0,05$). Выраженность данных симптомов имеет положительную корреляционную связь с тяжестью неврологического дефицита ($r = 0,56 - 0,72$).
- Количественная оценка клинических проявлений с использованием шкал DHI, BBS, NIHSS и mRS показала, что у пациентов с центральным головокружением отмечаются более высокие показатели выраженности головокружения и неврологического дефицита, а также более выраженные нарушения равновесия по сравнению с пациентами второй группы и здоровыми лицами ($p < 0,001$). Выявлены достоверные корреляционные связи между шкальными показателями и клинико-неврологическими симптомами, включая атаксию, нистагм и нарушения походки ($r = 0,59 - 0,74$).
- Нейровизуализационные исследования (МРТ, МСКТ) показали, что у пациентов с центральным головокружением наиболее часто выявляются ишемические поражения мозжечка, ствола головного мозга и структур вертебробазиллярного бассейна, которые достоверно ассоциированы с выраженными вестибулярными и координационными нарушениями ($p < 0,01$). Установлена положительная корреляционная связь между локализацией ишемического очага и выраженностью клинических симптомов головокружения ($r = 0,58 - 0,66$).

Литература

- Каримов Ф.Х., Ахмедов Ш.А. Диагностика головокружения при сосудистых заболеваниях головного мозга. // Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. – 2024. – №2. – С. 58–63
- Левин О.С. Нарушения равновесия и головокружение при заболеваниях нервной системы. // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2022. – Т. 14(3). – С. 30–36.
- Парфёнов В.А., Замерград М.В. Головокружение в клинической практике невролога. // Неврологический журнал. – 2020. – Т. 25(5). – С. 4–10.
- DK Khaydarova, HZ Davronova. Cognitive deficit in stage ii cerebrovascular accident in patients with Parkinson's syndrome. Global research and academic innovations. 2026/3/6. P.201-204
- Dildora Khaydarova, Alibek Samadov. Optimization of neuroprotective therapy for ischemic stroke in the acute period. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021/10/17
- Bisdorff A., Von Brevern M., Lempert T., Newman-Toker D.E. Classification of vestibular symptoms: towards an international classification of vestibular disorders. // Journal of Vestibular Research. – 2023. – Vol. 33(1). – P. 1–13.
- Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. International Scientific Research Journal (WoS) 2021.
- Newman-Toker D.E., Kerber K.A. Acute vestibular syndrome. // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382(10). – P. 956–965.
- Tarnutzer A.A., Lee S.H., Robinson K.A., Wang Z., Edlow J.A., Newman-Toker D.E. Does my dizzy patient have a stroke? A systematic review of bedside diagnosis in acute vestibular syndrome. // Annals of Neurology. – 2021. – Vol. 89(4). – P. 679–691.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000